

**“NS-SAVO” KUZGI JAVDAR NAVI BOSHOG‘INING BIOMETRIK
KO‘RSATKICHLARGA URUG‘INI EKISH MUDDATLARI VA
ME‘YORLARINING TA‘SIRI**

**THE EFFECT OF SOWING DATES AND SEEDING RATES ON THE
BIOMETRIC CHARACTERISTICS OF THE SPIKE “NS-SAVO” WINTER
RYE VARIETY**

Sapayeva G.A.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, dotsent

Bekberganova O.X

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, magistr

Annotatsiya: Maqolada Ns-Savo kuzgi javdar navi boshog‘ining biometrik ko‘rsatkichlarga urug‘ini ekish muddatlari va me‘yorlarining ta‘siri o‘rganilgan bo‘lib, urug‘lar uch xil me‘yorda (3 mln,4mln,5mln dona), to‘rt xil ekish muddatida (15-sentyabr,25-sentyabr,5-oktyabr,15-oktyabr) ekilib har birida boshog uzunligi, bitta boshogdagi don soni, bitta boshogdagi don og‘irligi,1000 dona don og‘irligi tahlil qilinib, Savo navi uchun eng maqbul muddatlar taklif qilindi.

Kalit so‘zlar: Kuzgi javdar, 1000 ta don og‘irligi, urug‘ me‘yori, Ns Savo navi, don soni, boshog uzunligi, don og‘irligi, ekish me‘yori.

Abstract: The article studies the influence of seed sowing dates and rates on biometric indicators of the Ns-Savo winter rye variety. Seeds were sown at three different rates (3 million, 4 million, 5 million grains) and four different sowing dates (September 15, September 25, October 15), and four the spike length, number of grains per spike, grain weight per spike, and 1000 grain weight were analyzed for each, and the most aptimal dates for the Savo variety were proposed.

Keywords: Winter rye, 1000-grain weight,seed rate, Ns Savo variety, grain number, spike length, grain weight, planting rate.

Kirish. Qishloq xo‘jaligi ekinlari orasida javdar navlarining qurg‘oqchilikka chidamliligi va qurg‘oqchilik ta‘sirida ularning fiziologik parametrlarining o‘zgarishi bo‘yicha tadqiqot olib borilganda, kuzgi javdarning Vaxshkaya 116, Shalola, NS Savo

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

navlari orasida NS Savo qurg‘oqchilikka eng chidamli nav ekanligi haqida ma’lumot berib o‘tishgan [1]. Ns-Savo navi ayniqsa qish mavsumida boshqa donlarga nisbatan chidamliligi va erta bahorda tuproq unumdorligiga kamroq talabchanligini o‘rgangan [3]. Respublikamiz olimlari tomonidan ayrim hududlar sharoitida olib borilgan tadqiqotlarda Ns-Savo navi ekish muddatlari hamda o‘g‘itlash me’yorlari don tarkibidagi oqsil miqdoriga sezilarli ta’sir ko‘rsatishi aniqlangan [5,6,7].

Javdar urug‘larini ekishda belgilangan davlat andozalariga mos tekis bir xil kattalikdagi, sog‘lom, begona o‘tlar urug‘idan tozlangan hamda unuvchalgi 92-95% va unib chiqish kuchi 80% dan kam bo‘lmagan urug‘lardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Ekiladigan urug‘lar birinchi navbatda turli zamburug‘ kasalliklaridan zararsizlantirilishi va yuqoridagi chora tadbirlar hosildorlikni 2-3 barobar orttirilishiga sabab bo‘ladi [4].

Kuzgi javdar o‘simligining vegetatsiya davrining rivojlanish bosqichlarida 3, 4 va 5 million urug‘ ekish variantlari o‘rtasida dastlab farq bo‘lmasa-da, vaqt o‘tishi bilan sezilarli farqlar yuzaga kelishini o‘rgangan [2].

Tadqiqot metodikasi. Dala tajribalari 2024-2025 yillarda Yangibozor tumani tuproq sharoitlarida o‘tkazildi. Kuzgi javdar urug‘lari sochma usulda ekildi. Ilmiy tadqiqot ishlarini o‘tkazishda dala va laboratoriya tajribalari “Dala tajribalarini o‘tkazish uslublari” qo‘llanmalari asosida olib borildi.

Natijalar va tahlillar. 2024-2025 yillar olib borgan tadqiqotlarimizda Ns-Savo kuzgi javdar navining Xorazm viloyati sharoitida boshqoq biometrik ko‘rsatkichlariga urug‘ni ekish muddatlari va me’yorlarining ta’sirini o‘rganish maqsad qilib qo‘yildi. Tajribalar davomida turli ekish muddatlari va me’yorlari qo‘llanildi.

Donli ekinlardan yuqori va sifatli hosil olish uchun nafaqat agrotexnik tadbirlarni yaxshilash, xususan urug‘ni ekish muddatlari va me’yorlari ilmiy asosda tanlanishi muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, kuzgi ekinlar, jumladan javdar yetishtirishda ushbu omillar o‘simlikning biometrik ko‘rsatkichlariga va hosildorligiga bevosita ta’sir qilishi aniqlangan.

Shu bois 2024-2025 yillar olib borgan tadqiqotlarimizda Ns-Savo kuzgi javdar navining Xorazm viloyati sharoitida boshqoq biometrik ko‘rsatkichlariga urug‘ni ekish muddatlari va me’yorlarining ta’sirini o‘rganish maqsad qilib qo‘yildi. Tajribalar davomida turli ekish muddatlari va me’yorlari qo‘llanildi.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

Jumladan, 2024-2025 yillari olib borilgan tadqiqotlarimizga tayanadigan bo‘lsak, 15- sentabrda ekilgan birinchi variantda 3 mln dona unuvchan urug‘ ekish sharoitida boshqoq uzunligi 25,2 sm ni, bitta boshqoqdagi don soni 47,8 donani, bitta boshqoqdagi don og‘irligi 1,2 g ni hamda 1000 dona don og‘irligi esa 28,1 g ni tashkil etganligini o‘lchov natijalarimiz asosida aniqladik. Huddi shu me‘yor bo‘yicha 25-sentyabrda ekilgan ikkinchi variantda urug‘ ekish sharoitida boshqoq uzunligi 24,8 sm ni, bitta boshqoqdagi don soni 50,8 donani, bitta boshqoqdagi don og‘irligi 1,4 g ni, 1000 dona don og‘irligi esa 29,6 g ga teng bo‘lib, 15-sentyabr muddatiga qaraganda boshqoq uzunligi 2,9 sm ga oshganligini, bitta boshqoqdagi don soni 3 donaga oshganligi, bitta boshqoqdagi don og‘irligi 0,2 g ga oshganligi va 1000 ta don og‘irligi 1,5 g gacha oshganligini aniqladik.

5-oktabr hamda 15-oktabr muddatlarimizda ekilgan yettinchi va o‘ninchi variantda huddi shu urug‘ meyorlarimizdagi ko‘rsatkichlarda boshqoq uzunligi 24,6-23,9 sm, bitta boshqoqdagi don soni 50,5-49,6 dona, bitta boshqoqdagi don og‘irligi 1,4-1,6 g ni, 1000 dona don og‘irligi 29,3-28,5 g tashkil etganligini o‘lchanib, 15-sentyabr muddatiga nisbatan boshqoq uzunligi 0,6-1,3 sm ga kamayganligi, bitta boshqoqdagi don og‘irligi 2,7-1,8 donaga oshganligini, bitta boshqoqdagi don og‘irligi 0,2-0,4 g ga ko‘payganligini va 1000 ta don massasi 1,2-0,4 g ga oshganligini aniqlandi.

Gektariga 4 mln unuvchan urug‘ me‘yorida 15- sentabr sanasida ekilgan ikkinchi takrorda boshqoq uzunligi 24,4 sm ni, bitta boshqoqdagi don soni 47,4 donani, bitta boshqoqdagi don og‘irligi 1,2 g ni hamda 1000 dona don og‘irligi esa 27,8 g ni tashkil etdi. Huddi shu me‘yor bo‘yicha 25-sentyabrda ekilgan ikkinchi variantda urug‘ ekish sharoitida boshqoq uzunligi 24,2 sm ni, bitta boshqoqdagi don soni 50,5 donani, bitta boshqoqdagi don og‘irligi 1,4 g ni, 1000 dona don og‘irligi esa 29,3 g ni tashkil etganligi aniqlanib, 15-sentyabrga nisbatan boshqoq uzunligi 0,2 sm ga kamayganligini, boshqoqdagi don soni 3,1 g ga oshganligini, bitta boshqoqdagi don og‘irligi 0,2 g ga oshganligini hamda 1000 ta don og‘irligi 1,5 g ga oshganligini kuzatdik va natijalarni jadvalga qayd etib bordik.

Olingan natijalarga ko‘ra, boshqoq uzunligi 15-sentabrda boshqoq uzunligi biroz yuqori (25,2 sm) bo‘lsa-da, donning asosiy sifat va vazn ko‘rsatkichlari (boshqoqdagi donlar soni, boshqoqdagi don og‘irligi, 1000 dona don massasi) aynan sentyabr oyining uchinchi o‘n kunligida o‘zining cho‘qqisiga chiqqanligini kuzatdik. 5-oktabr hamda 15-oktabr muddatlarimizda yettinchi va o‘ninchi variantda huddi shu me‘yorlarimizda

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

boshog uzunligi 23,9-23,4 sm, bitta boshogdagi don soni 50,1-49,5 dona, bitta boshogdagi don og‘irligi 1,4-1,3 g ni, 1000 dona don og‘irligi 29,1-28,4 g ni tashkil etganligi kuzatilgan bo‘lib, 15-sentyabrga nisbatan boshog uzunligi 1,3-1,8 sm ga qisqarganligini, bitta boshogdagi don soni 2,3-1,7 ta ga oshganligini, bitta boshogdagi don og‘irligi 0,2-0,1 g ga oshganligini va 1000 ta don og‘irligi 1-0,3 g ga oshganligini o‘rganildi.

15- sentabrda ekilgan uchinchi variantda 5 mln dona urug‘ ekish sharoitida boshog uzunligi 23,7 sm ni, bitta boshogdagi don soni 47,8 donani, bitta boshogdagi don og‘irligi 1,2 g ni hamda 1000 dona don og‘irligi esa 27,6 g ni tashkil etdi. Huddi shu me‘yor bo‘yicha 25-sentyabrda ekilgan ikkinchi variantda urug‘ ekish sharoitida boshog uzunligi 23,4 sm ni, bitta boshogdagi don soni 50,1 donani, bitta boshogdagi don og‘irligi 1,4 g ni, 1000 dona don og‘irligi esa 29,1 g ni tashkil etganligi ko‘rsatilgan. 5-oktabr hamda 15-oktabr muddatlarimizda yettinchi va o‘ninchi variantda huddi shu meyorlarimizda boshog uzunligi 23,2-22,7 sm, bitta boshogdagi don soni 49,9-49,2 dona, bitta boshogdagi don og‘irligi 1,4-1,3 g ni, 1000 dona don og‘irligi 28,8-28,0 g ni tashkil etganligi ko‘rsatilgan.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

Xulosa o‘rinda shuni aytishimiz mumkinki, 15-sentabrda boshqoq uzunligi biroz yuqori (25,2 sm) bo‘lsa-da, donning asosiy sifat va vazn ko‘rsatkichlari (boshqoqdagi donlar soni, boshqoqdagi don og‘irligi, 1000 dona don massasi) aynan sentyabr oyining uchinchi o‘n kunligida o‘zining cho‘qqisiga chiqqanligini kuzatdik va Xorazm viloyati uchun Ns Savo kuzgi javdar navining eng maqbul ekish muddati sifatida 25- sentyabr muddati va 3mln unuvchan urug‘ me‘yori tavsiya qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati.

1. M.Sh.Makhranova, S.K. O‘roqov. Changes in certain productivity indicators under the influence of water deficiency and drought of secale cereale 1. Varieties . E3S Web of Conferences 538, 03024 (2024)
2. M.A.Tagayev. Kuzgi javdar urug‘larning ekish muddatlari va me‘yorlarining rivojlanish davrlariga ta’siri. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11206607>
3. V.D. Abashev. Озимая рожь на осушаемой пашне. Достижения науки и техники апк, №6-2012
4. O. Qodirxo‘Jayev, H.Atabayeva . O‘simlikshunoslik. «Mehnat». 2000. 272 b.O.
5. B.R. Xasanov.The duration of planting, the norm and the effect of the norms of ore fertilizers on the protein content of the grain of autumn rye varieties. Volume 2, Issue 10, October - 2024 ISSN (E): 2938-3781
6. N.G‘.Yodgorov, B.R.Hasanov.Kuzgi javdar navlari donining oqsil miqdoriga agrotexnika elementlarining ta’siri. Ma‘mun akademiyasi axborotnomasi – 3-1/2024
7. B.R.Hasanov, N.G.Yodgorov, J.B.Hudayqulov. Economic efficiency of growing autumn rye. Science and innovation international scientific journal volume 2 issue 11 november 2023 uif-2022: 8.2 | issn: 2181-3337 | scientists.uz